

ISic0604

I.Sicily inscription 0604

Language

Latin

Type

honorific

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Lipara

Place of origin (modern)

Lipari

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Lost

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. Cornelio Masu[e]to
2. procurat(ori) Ti(berii) Caesar(is)
3. Aug(usti) et Iuliae August(ae)
4. ex d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) p(ublica)

Apparatus

Text of I.Lipara

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491869

EDR 158974

EDCS 22100608

PHI 334864

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae

Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7489 (<http://arachne.uni-koeln.de/books/CILv10pII1883>)

Bernabò Brea, L., Cavalier, M., Campagna, L. 2003. Meligunìs Lipára. XII. Le iscrizioni lapidarie greche e latine delle isole eolie. Palermo. At 756

Gualtherus, G. 1624. Siciliae objacentium insular. et Bruttiorum antiquæ tabulæ, cum animadversionib. Messanae. At 53 no.354

Castelli, Gabriele Lancillotto, principe di Torremuzza 1769. Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio. Panormus. At 44 no.15

Castelli, Gabriello Lancellotto, Principe di Torremuzza 1784. Siciliae et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio prolegomenis et notis illustrata, et iterum cum emendationibus, & auctariis evulgata. Palermo. At 48 no.15

Libertini, G 1921. Le isole eolie nell'antichità greca e romana. Ricerche storiche ed archeologiche. Florence. At 228 no.2

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 19, 25, 65

Bernabò Brea, L., Cavalier, M. 1991. Lipari (isola). Fonti epigrafiche. In Nenci, G., Vallet, G.(eds.), *Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche*. Pisa. pp. 84-109. At 101

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0604. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4338071>